

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ВА БУЙРАК ДИСФУНКЦИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ОКСИДАТИВ СТРЕСС ВА АНТИОКСИДАНТ ТИЗИМ МАРКЁРЛАРИ

Адизова Д.Р., Жарилкасинова Г.Ж.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон

Аннотация. Мақолада артериал гипертония ва унинг негизда ривожланадиган буйрак дисфункциясида оксидланиш стресси ва антиоксидант тизимнинг патология ривожланишида патогенетик омил сифатидаги роли креатининнинг ошиши, ҳисобланган буйрак коптокчалари фильтрацияси тезлигининг камайиши ва цистатин Снинг ошиши каби буйрак маркёрлари билан боғлиқ ҳолда кўрсатиб ўтилган. Мақолада оксидланиш стресси ва антиоксидант тизим кўрсаткичларини баҳолашни амалиётга жорий этишнинг артериал гипертония асоратланишини олдини олишдаги аҳамияти билан боғланган.

Калит сўзлар: артериал гипертония, буйрак дисфункцияси, оксидатив стресс, антиоксидант тизим, цистатин С, коптокчалар фильтрацияси тезлиги.

МАРКЕРЫ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА И АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ В РАЗВИТИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ

Адизова Д.Р. Жарилкасинова Г.Ж.

*Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн
Сино, Бухара, Узбекистан*

Аннотация. В статье освещена роль оксидативного стресса и антиоксидантной системы как патогенетических факторов в развитии артериальной гипертензии и обусловленной ею почечной дисфункции.

Показана их взаимосвязь с такими почечными маркерами, как повышение уровня креатинина, снижение расчётной скорости клубочковой фильтрации и повышение концентрации цистатина С. Обоснована значимость внедрения в клиническую практику оценки показателей оксидативного стресса и антиоксидантной системы для профилактики осложнений артериальной гипертензии.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, почечная дисфункция, оксидативный стресс, антиоксидантная система, цистатин С, скорость клубочковой фильтрации.

OXIDATIVE STRESS AND ANTIOXIDANT SYSTEM MARKERS IN THE DEVELOPMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION AND RENAL DYSFUNCTION

Adizova D.R. Jarilkasinova G.J.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Abstract. The article highlights the role of oxidative stress and the antioxidant system as pathogenetic factors in the development of arterial hypertension and its associated renal dysfunction. Their relationship with renal markers, including increased serum creatinine levels, decreased estimated glomerular filtration rate (eGFR), and elevated cystatin C levels, is demonstrated. The significance of implementing the assessment of oxidative stress and antioxidant system parameters into clinical practice for the prevention of complications of arterial hypertension is substantiated.

Keywords: arterial hypertension, renal dysfunction, oxidative stress, antioxidant system, cystatin C, glomerular filtration rate.

Долзарблик. Сурункали буйрак касаллиги (СБК) - бу кекса одамларда, аёлларда ва қандли диабетли ва/ёки гипертония (АГ) билан оғриган беморларда тез-тез учрайдиган прогрессив буйрак касаллиги ҳисобланади. Ҳозирги вақтда СБК бутун дунё бўйлаб ўлимнинг асосий сабабларидан бири сифатида тан олинган. Гипертензия-бу бутун дунё бўйлаб юрак-қон томир хавфининг энг муҳим омили ва СБК ривожланишининг асосий сабабларидан бири бўлган яна бир тиббий ва ижтимоий муаммо. СБК ва гипертензиянинг кенг тарқалиши ва коморбидлиги, шунингдек, ноқулай прогноз ушбу ҳолатларнинг самарали олдини олиш ва даволаш зарурлигини белгилаб беради. СБКни даволашда нефропротекция ёндашувларидан фойдаланиш буйрак дисфункциясини ривожланиш хавфи бўлган беморларда ҳам, буйрак касаллиги бўлган беморларда ҳам прогнозни сезиларли даражада яхшилаши мумкин. Юқори хавфли гипертензия билан оғриган беморларда, шу жумладан нефропротекция нуқтаи назаридан гипертензияни даволаш бўйича амалдаги тавсияномаларга амал қилиш касалликнинг асоратланишини олдини олади [2,13].

Афсус билан шуниси таъкидлаш лозимки, АГ билан оғриган беморларда СБК шаклланиши нисбатан эрта муддатларда содир бўлса ҳам, ташхис жуда кеч қўйилади. Қўшни Қирғизистонда ўтказилган тадқиқотда АГ билан оғриган беморлар орасида СБК тарқалиши 28,5% ни ташкил этган [3]. Барча текширилган беморлар орасида (n=189) цистатин С бўйича буйрак фаолиятининг бироз пасайиши 57,6% ҳолларда қайд этилган. АГ нинг СБК билан ўзаро боғлиқлигини ўрганиш ҳисобланган коптокчалар фильтрацияси тезлиги (хКФТ) пасайишининг юқори тарқалиши асосан қон босими кўтарилишининг давомийлиги, атероген дислипидемия, гипертоник нефроангиосклероз, шунингдек ёндош касалликлар мавжудлиги билан белгиланади. Россия Федерацияси нефрологлар илмий жамияти нашрларида келтирилганидек, назорат қилинмайдиган АГ да буйракларнинг филтрлаш фаолияти аста-секин ёмонлашиб, йилда тахминан 13% га пасаяди [1].

Ушбу соҳада ўтказилган тадқиқотларда келтирилишича, оксидланиш стресси микроалбуминурия билан кечувчи АГ нинг асосий сабаби бўлиб, кислороднинг фаол шакллари (КФШ) эндотелийдан ажраладиган NO билан реакцияга киришиб, қон томирларини торайтиради [11]. Шунингдек, улар натрий ионларининг қайта сўрилишига таъсир қилади, натижада сув ва натрий мувозанати бузилади [14]. Супероксиддисмутаза (СОД) инсон танасидаги асосий антиоксидант фермент бўлиб, супероксид анионларининг хужайраларга зарарли таъсирини бартараф этади [12]. Микроалбуминурия билан кечган АГ гуруҳида СОД даражаси сезиларли даражада паст бўлиб, албумин-кретинин нисбатига тескари пропорционаллиги аниқланган. Бундан ташқари, Хiaoqian Yu ва ҳаммуаллифлар ўз тадқиқотларида юқори даражадаги СОД АГ учун мустақил ҳимоя омили эканлигини кўрсатишган. Бу ҳатто пешобдаги микроалбумин, α 1-микроглобулин ва зардобдаги креатинин каби бошқа тегишли предикторлар учун мослаштирилганда ҳам ўз кучини сақлаб қолган. Олинган натижалар СОД микроалбуминурия билан кечувчи АГ билан оғриган беморлар учун даволашга потенциал мақсад бўлиши мумкинлигини кўрсатади [17]. Адлер ва ҳаммуаллифларнинг таъкидлашларича, СОД экспрессиясининг пасайиши спонтан гипертензиянинг каламуш моделларида оксидланиш стрессининг кучайишига ва СБК ривожланишига олиб келган [6]. Бундан ташқари, СОД ёрдамида КФШ нинг ингибирланиши ёки сигнал каскади таркибий қисмининг генетик делецияси, одатда гипертензия бошланишини сусайтиради ёки кечиктиради ҳамда буйрак тузилиши ва фаолиятини сақлаб қолади [8]. Ядро респиратор омили-1 (Nrf1) ни бартараф қилиш орқали супероксид ишлаб чиқарилиши янада камайган, бу эса АГ ни енгиллаштирган ва нишон аъзоларнинг зарарланишини камайтирган [10].

АГ билан оғриган беморларда малондиальдегид (МДА) концентрациясининг ошиши ушбу касалликда оксидланиш стрессининг кучайиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Липидларнинг меъёрдан ортиқ

пероксидланиши ва антиоксидант ҳолатининг номуносивблиги мавжудлиги, АГ патогенезида оксидланиш стресси муҳим роль ўйнашини кўрсатади [7, 16, 15].

Юқорида баён қилинганлар ва кўп сонли популяцион ва илмий тадқиқотлар натижаларига асосланган ҳолда ишонч билан айтиш мумкинки ренал ўзгаришлар билан АГ ўртасида мустақкам ўзаро боғлиқлик мавжуд. Бемордаги АГ оқибатида ривожланган СБК бир-бирига кучайтирувчи таъсир кўрсатади. Натижада уларни шифохонага такрор ётишлари ва ўлимлар сони кескин кўпаяди ҳамда молиявий харажатлар ошади. Шу сабабли ушбу муаммоларни биргаликда ўрганиш ва даволашни янги самарали усулларини излаш илмий-амалий тиббиётнинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади.

Мақсад: АГ ва буйрак дисфункция (БД)си ривожланишини эрта аниқлашда оксидатив стресс ва антиоксидант тизим маркёрлари фаоллигини ўрганиш

Материал ва услублар. Тадқиқотга 200 нафар шахс жалб этилиб, улардан 160 нафар бемор асосий гуруҳни ташкил этган бўлиб, уларда артериал гипертензия фонида буйрак дисфункцияси турли даражада аниқланганлардан иборат бўлди. 40 нафар амалий соғломлар эса назорат гуруҳи сифатида киритилди.

Асосий гуруҳ беморлари клиник хусусиятларига кўра қуйидаги кичик гуруҳларга ажратилди:

Биринчи гуруҳ (АГ+БД) – артериал гипертензия негизида сурункали буйрак касаллиги ривожланган 80 нафар беморлардан иборат бўлди.

Иккинчи гуруҳ (АГ) – артериал гипертензия мавжуд, аммо буйрак дисфункцияси ривожланмаган 80 нафар беморни ташкил этди.

Нazorat гуруҳи –40 нафар амалий соғлом кўнгиллидан иборат бўлди.

Тадқиқотга қуйидаги беморлар киритилди:

- Ёши 40–75 ёш оралиғида бўлган шахслар.

- Артериал гипертензия ташхиси ESC (2018, 2024) клиник тавсиялари мезонлари асосида тасдиқланган беморлар.

- Буйрак дисфункцияси мавжудлиги ёки мавжуд эмаслиги KDIGO (2021, 2024) мезонлари асосида баҳоланган ҳолатлар.

- Беморнинг тадқиқотда иштирок этишга ёзма розилиги мавжуд бўлиши.

- Стационарда комплекс клиник, лаборатор ва генетик таҳлиллар ўтказиш имконияти бўлган шахслар.

Тадқиқотдан қуйидаги ҳолатлар истисно қилинди:

- миокард инфаркти (сўнги 6 ой ичида), ўткир буйрак етишмовчилиги, ўткир гломерулонефрит;

- қон касалликлари ва аутоиммун патологиялар (системали васкулитлар, ревматоид артрит, СКВ);

- онкологик касалликлар (фаол жараёнда).

- юқумли касалликлар жумладан ВИЧ, вирусли гепатитлар, сил ва бошқа фаол инфекциялар;

- тартибсиз даволаниш ёки антигипертензив терапияга паст риоя қиладиганлар;

- генетик тадқиқот учун биологик материал топширишга розилик бермаган беморлар;

- ҳомиладор ва эмизикли аёллар;

- тадқиқот протоколига мос келмайдиган ёки тўлиқ маълумотга эга бўлмаган шахслар.

Тадқиқотга жалб этилган барча беморларда ҳамда назорат гуруҳи иштирокчиларида умум қабул қилинган клиник, биокимёвий ва асбобий текширувлардан ташқари қон зардобидидаги супероксиддисмутаза (SOD), малондиалдегид (MDA) миқдори, цистатин-С, хКФТ (ҳисобланган коптокчалар фильтрацияси тезлиги) аниқланди.

Олинган натижаларнинг статистик таҳлили: Тадқиқотда олинган барча клиник, лаборатор ва асбобий кўрсаткичлар махсус компьютер дастурлари ёрдамида қайта ишланди. Маълумотларни статистик таҳлил қилиш IBM SPSS Statistics 26.0 ҳамда Microsoft Excel 2019 дастурларида амалга оширилди.

Тадқиқот натижалари. Маълумки, ҳисобланган коптокчалар фильтрацияси тезлиги (хКФТ) буйрак функциясини баҳолашда энг ишончли ва кенг қўлланиладиган кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Адабиёт маълумотларига кўра, артериал босимнинг узок муддатли ва барқарор ошиши ҳамда микроциркуляциядаги ўзгаришлар шароитида буйракларда гиперфильтрация ривожланади. Ушбу ҳолат коптокча базал мембранасига зарар етказувчи ва нефронлар йўқолишига олиб келувчи асосий патогенетик омил сифатида қаралади [4,5].

Артериал гипертензиянинг бошланғич босқичларида у кўпинча яширин ва симптомсиз кечиши сабабли, клиник амалиётда бундай беморларда буйрак филтрацион фаолияти ошишини доимо ўз вақтида аниқлаш имкони чекланган бўлади. Ҳозирги кунда хКФТни баҳолашда энг мақбул ва тавсия этиладиган усул сифатида СКД-ЕРІ формуласи кенг қўлланилади. Шу билан бирга, айрим тадқиқотчилар СКД-ЕРІ формуласи билан бир қаторда қон зардобидида цистатин С даражасини аниқлашга асосланган F. Нуске усулидан ҳам фойдаланишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблайдилар. Цистатин С биомаркери бир қатор афзалликларга эга бўлиб, у креатининга нисбатан буйрак функциясини эртароқ ва аниқроқ баҳолаш имконини беради. Унинг молекуляр массаси нисбатан кичик бўлгани сабабли, цистатин С коптокчалар мембранасидан эркин ўтиб, кейинчалик буйрак каналчаларида қайта сўрилиб, метаболизмга учрайди. Шу боис, қон зардобидида цистатин С миқдорининг ошиши коптокчалар аппаратидаги функционал ўзгаришларни акс эттиради, унинг сийдикда ортиб аниқланиши эса каналчалар шикастланишидан далолат беради [9]. Асосий биринчи гуруҳда қон зардобидидаги цистатин-С $1,39 \pm 0,1$ мг/л ни ташкил этди (1-

расм). Иккинчи АГ гуруҳида $0,9 \pm 0,07$ мг/л, ва назорат гуруҳида $0,78 \pm 0,04$ кўрсаткич чегарасида эканлиги қайд этилди.

1-расм. Турли гуруҳ беморларида цистатин-С кўрсаткичлари

Шунингдек, таҳлил натижаларига кўра, биринчи гуруҳда цистатин-С кўрсаткичи ҳҚФТ билан тесқари боғлиқликка эга ($r = -0,65$; $p < 0,001$) бўлиб (2-расм), бу ESC ва KDIGO тадқиқотларида келтирилган маълумотлар билан мос келади.

2-расм. Артериал гипертензия ва буйрак дисфункцияси мавжуд беморларда цистатин-С ва ҳисобланган коптокчалар фильтрацияси тезлиги ўртасида корреляцион боғлиқлик

Сўнгги йилларда ўтказилган илмий тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, артериал гипертензия (АГ) замирида буйрак дисфункциясининг ривожланишида антиоксидант ҳимоя тизимининг пасайиши липидлар пероксидланиши жараёнларининг фаоллашувига олиб келади. Изланишларимизда оксидатив стресс маркери сифатида малондиальдегид (MDA), шунингдек антиоксидант ферментлар қаторида супероксиддисмутаза (SOD) даражалари баҳоланди.

1-жадвал

Оксидатив ва антиоксидант кўрсаткичларининг гуруҳлар кесимидаги кўрсаткичлари

Кўрсаткич (бирлик)	I-гуруҳ (n=80)	II – Назорат гуруҳ (n=80)	III – Назорат гуруҳ (n=40)	p ₁ (I- гуруҳ vs II гуруҳ)	p ₂ (I- гуруҳ vs наз.)	p ₃ (II – гуруҳ vs наз.)
MDA (нмоль/мл)	5,49±1,9	4,17± 1,07	1,66± 0,53	<0,001	<0,001	<0,001
SOD (U/мл)	127,37±19,94	135,39± 7,37	188,33± 18,37	<0,001	<0,001	<0,001

1-жадвал маълумотлари таҳлилидан кўриниб турибдики, артериал гипертензия фонида буйрак дисфункцияси мавжуд бўлган беморларда оксидатив стресс кўрсаткичлари кескин ўзгаришга учраганлиги қайд этилди. Хусусан, малондиальдегид (MDA) даражаси ушбу гуруҳда 5,49 ± 1,9 нмоль/мл бўлиб, иккинчи гуруҳга (4,17 ± 1,07 нмоль/мл) ва назорат гуруҳига (1,66 ± 0,53 нмоль/мл) нисбатан ишончли юқори эканлиги аниқланди (p<0,001). Бу ҳолат

липид пероксидланиш жараёнининг фаоллашганлиги билан боғлиқ деб баҳоланди.

3-расм. Цистатин-С ва малондиальдегид ўртасида корреляцион боғлиқлик

Малондиальдегиднинг ошиши цистатин-С даражасининг ортиши билан боғлиқлиги нефрон зарарланишининг биохимик асосини кўрсатади ($r = 0,84$; $p < 0,001$). Цистатин-С — нефрон фильтрация қобилиятининг сезгир маркёри бўлиб, унинг юқорилиги буйрак шикастланиши даражасини акс эттиради. Тескари боғлиқлик шундан далолат берадики, антиоксидант ферментлар фаоллиги сусайганда нефронларда оксидатив шикастланиш кучаяди. Бу ҳолат оксидатив-антиоксидант тизимдаги мувозанатнинг бузилиши орқали буйрак дисфункциясининг илк биомаркёрларидан бири сифатида тавсифланиши мумкин.

Хулоса. Тадқиқот натижалари оксидатив стресс ва антиоксидант ҳимоя тизими ўртасидаги мувозанатнинг артериал гипертензия негизида бузилишини кўрсатади. Бу ҳолат липид пероксидланиш маҳсулотларининг тўпланиши, супероксид радикалларининг ортиши ва нефрон тузилмаларида оксидатив

шикастланиш билан изоҳланади. АГли беморларда қонда МДА ва СОД кўрсаткичларини аниқлаш буйраклар дисфункцияси ривожланаётганлигининг ишончли маркери ҳисобланади

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Клинические рекомендации. Хроническая болезнь почек (ХБП). Нефрология. 2021;25(5):10–82.
2. Кузьмин О.Б., Жежа В.В., Белянин В.В., Бучнева Н.В. Раннее повреждение почек у больных артериальной гипертензией: прогностическое значение и подходы к нефропротективной терапии. Артериальная гипертензия. 2016;22(5): 519–527. doi: 10.18705/1607-419X-2016-22-5-519-527.
3. Муркамилов И.Т., Айтбаев К.А., Фомин В.В., Муркамилова Ж.А., Астанин П.А., Юсупова Т.Ф., Юсупов Ф.А. Поражения почек при гипертонической болезни. Клиническая медицина. 2023;101(11):569–576].
4. Подзолков В.И., Брагина А.Е., Ишина Т.И. и др. Нефропротективная стратегия в лечении артериальной гипертензии как современная общемедицинская задача. Российский кардиологический журнал. 2018;(12):107–118;
5. Подзолков В.И., Брагина А.Е. Хроническая болезнь почек как мультидисциплинарная проблема современной медицины. Терапевтический архив. 2018. №6. 121–129.
6. Adler, S. & Huang, H. Oxidant stress in kidneys of spontaneously hypertensive rats involves both oxidase overexpression and loss of extracellular superoxide dismutase. Am. J. Physiol. Renal Physiol. 287, F907–F913 (2004)].
7. Armas-padilla MC, Hernande AMJ, Sosa CB, Cammarata R, Pacheco B, Guerrero CAR, et al. Nitric oxide and malondialdehyde in human hypertension. Am J Ther. 2007;2:172-76;
8. Daenen, K. et al. Oxidative stress in chronic kidney disease. Pediatr. Nephrol. 34, 975–991 (2019)].

9. Hoek F.J., Kemperman F.A.W., Krediet R.T. A comparison between cystatin C, plasma creatinine and the Cockcroft and Gault formula for the estimation of glomerular filtration rate. *Nephrol. Dial. Transplantat.* 2003;18(10):2024–31
10. Li, Y. et al. Nrfl knock-down in the hypothalamic paraventricular nucleus alleviates hypertension through intervention of superoxide production-removal balance and mitochondrial function. *Cardiovasc. Toxicol.* 21, 472–489 (2021)].
11. Lob, H. E. et al. Role of vascular extracellular superoxide dismutase in hypertension. *Hypertension* 58, 232–239 (2011).
12. Mennuni, S. et al. Hypertension and kidneys: Unraveling complex molecular mechanisms underlying hypertensive renal damage. *J. Hum. Hypertens.* 28, 74–79 (2014)].
13. Mennuni, S., Rubattu, S., Pierelli, G., Tocci, G., Fofi, C., & Volpe, M. Hypertension and kidneys: unraveling complex molecular mechanisms underlying hypertensive renal damage. *Journal of human hypertension*, 2014, 28(2), 74–79. <https://doi.org/10.1038/jhh.2013.55>.
14. Montezano, A. C. & Touyz, R. M. Oxidative stress, noxs, and hypertension: Experimental evidence and clinical controversies. *Ann. Med.* 44, S2–S16 (2012)].
15. Vijaya BM, Prashakara RP, Balu MK. Correlative association of interleukin-6 with malondialdehyde in prehypertensive and hypertensive subjects. *J Dent Medic Sci.* 2015;14(7):53-7].
16. Wali U, Binji AA, Ahmad K, Usman A. Lipid peroxidation and lipid profile in hypertensive patients in Sokoto, Nigeria. *Niger J Bas Appl Sci.* 2012;20(3):199-2004;
17. Yu, X., Xu, R., Huang, W. et al. Superoxide dismutase as a protective factor for microalbuminuria in hypertensive patients. *Sci Rep* 12, 20432 (2022)].

